

СҮТ БЕЗІ ОБЫРЫ: ЕРТЕ АНЫҚТАУ – ӨМІРДІ ҚҰТҚАРАДЫ

ИСЛАМ АЙЫМ ИЗАТҚЫЗЫ

Қарағанды облыстық жоғарғы медициналық колледжінің 2-1 қолданбалы бакалавр студенті

Жетекшісі: **ЖАРЫЛҚАСЫН М. Ж.**

Қарағанды. Қазақстан

Аңдатпа. Сүт безі обыры Қазақстандағы әйелдер денсаулығына ең үлкен қауіп төндіретін онкологиялық аурулардың бірі болып отыр. Әсіресе 40–60 жас аралығында аурудың даму қаупі жоғары. Ерте скрининг пен профилактика шараларын енгізу арқылы аурудың алдын алуға және емнің тиімділігін арттыруға болады. Сондықтан тақырып қазіргі заманғы медицинада және қоғамдық денсаулық сақтауда өзекті.

Мақсаты:

40–60 жс аралығындағы әйелдерде сүт безі обырының қауіп факторларын талдау және алдын алу жолдарын айқындау.

Міндеттері:

- Қауіп факторларын талдау (әдебиеттерді шолу, статистикалық деректерді зерттеу).

- Әйелдер арасында сауалнама жүргізу.

- Скрининг пен алдын алу шараларының тиімділігін бағалау.

- Қорытынды жасап, ұсыныстар әзірлеу.

Сүт безі обыры – әлем бойынша әйелдер арасында ең жиі кездесетін қатерлі ісік түрлерінің бірі. Соңғы жылдары Қазақстанда бұл аурудың өсуі байқалады. Мамандардың айтуынша, ауруды ерте анықтау – өмірді сақтаудың негізгі жолы. Сүт безі обыры – әлем бойынша әйелдер арасында ең жиі кездесетін қатерлі ісік түрінің бірі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сүйенсек, жыл сайын миллиондаған әйел осы дертке шалдығады. Соңғы жылдары Қазақстанда да сүт безі қатерлі ісігінің өсімі байқалып отыр. Дегенмен, мамандардың айтуынша, ауруды ерте анықтау – оның алдын алудың ең тиімді жолы.

Кілт сөздер: сүт безі обыры, қауіп факторлары, скрининг.

Қауіп факторлары

Дәрігер-онкологтар сүт безі обырының даму қаупін арттыратын бірнеше факторды атап өтеді:

- тұқым қуалаушылық (ана, әпке, әже жағынан қатерлі ісік болған жағдайда);
- гормондық өзгерістер;
- 40 жастан асқан кезең;
- артық салмақ;
- зиянды әдеттер (ішімдік, темекі);
- бала емізбеу немесе кеш босану.

Бұл факторлар ауруды міндетті түрде тудырмайды, алайда қауіптің жоғары екенін көрсетеді.

Аурудың алғашқы белгілері

Сүт безі обырының бастапқы кезеңінде ауырсыну байқалмауы мүмкін. Сондықтан әрбір әйел келесі өзгерістерге назар аударуы қажет:

- кеудеде байқалатын түйін, тығыздалған жер;
- терінің тартылуы, ісінуі немесе түсінің өзгеруі;
- емізік формасының өзгеруі, сұйықтық бөлінуі;
- қолтық астындағы лимфа түйіндерінің ұлғаюы.

Мұндай белгілер байқалса, дереу маманға қаралу керек.

Қауіп факторлары: тұқым қуалаушылық, гормондық өзгерістер, 40 жастан асу, артық салмақ.

Ерте диагностика: 40–70 жас аралығындағы әйелдерге тегін маммографиялық скрининг.

Зерттеу әдістері:

Зерттеу барысында әдеби деректерге талдау жасау, статистикалық мәліметтерді салыстыру және сауалнама әдісі қолданылды. Сауалнама 40–60 жас аралығындағы әйелдер арасында жүргізілді. Алынған нәтижелер пайыздық көрсеткіштер арқылы өңделді.

Қазақстандасүт безі обры әйелдер арасындағы онкологиялық аурулар ішінде 1-орында; Аурудың 60%-ы кеш сатыда анықталады;

Ерте кезеңде анықталса, өмір сүру ұзақтығы 90–95% дейін жетеді.

Зерттеудің өзектілігі

Сүт безі обыры – әйелдер арасында ең жиі кездесетін қатерлі ісік түрлерінің бірі. Әсіресе 40–60 жас аралығындағы әйелдерде гормоналдық өзгерістерге, өмір салтына және тұқым қуалаушылыққа байланысты аурудың даму қаупі жоғарылайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сәйкес, сүт безі обыры әйелдер арасындағы онкологиялық аурулар құрылымында жетекші орын алады. Қазақстанда да бұл дерт жыл сайын мыңдаған әйелдерде алғаш рет анықталып, өлім-жітім көрсеткіштері сақталуда.

Скринингтің тиімділігі:

Маммографиялық скрининг сүт безі обырын клиникалық белгілер пайда болмай тұрып анықтауға мүмкіндік береді. Қазақстанда 40–70 жас аралығындағы әйелдер әр екі жыл сайын тегін тексеруден өте алады.

Сүт безін өзін-өзі тексеру:

Әйелдер ай сайын етеккір аяқталғаннан кейін 5–7 күні өздігінен тексеру жүргізуі тиіс.

Бұл түйіндер мен өзгерістерді ерте байқауға көмектеседі.

Алдын алу шаралары (ПРОФИЛАКТИКА)

Жеке бөлім ретінде ұсынуға болады:

Дұрыс тамақтану;

Дене салмағын бақылау;

Темекі мен алкогольден бас тарту;

Бала емізу;

Жыл сайын дәрігер қаралу.

Сүт безінің қатерсіз ісігінің түрлері

- Мастопатия
- Фиброаденома
- Кисталар (сары сулы ісіктер)
- Сүт жолдарының папилломасы
- Липома

Сүт безінің негізгі қызметі - нәрестені сүтпен емізу

Және бұл жұп ағза гормондардың өзгеруіне өте сезімтал. Тіпті етеккір циклының әр кезеңінде сүт безі де өзгеріп отырады.

Сүт бездерін тексеру және өзін-өзі тексеру үшін ең жақсы кезең – етеккір циклінің 5-тен 9-шы күндері.

Шешініп айна алдына қолыңызды төмен түсіріп тұрыңыз. Сүт безінің көлемі мен ұшының терісінің түсіне мән беріңіз (көлемі бірдей, симметриялы болу керек)

Екі қолыңызды көтеріп алдынан, одан кейін екі жанынан қараңыз

Жоғарғы жақтан бастап үш саусақпен сағат тілі бойымен екі сүт безін басып көріңіз

Сүт бездерін тексеру және өзін-өзі тексеру үшін ең жақсы кезең – етеккір циклінің 5-тен 9-шы күндері.

Ұшын екі саусақпен қысып бөлінді және тығыздалу бар жоғын тексеріп көріңіз

Енді арқаңызбен жатып, 3-ші пунктті қайта орындаңыз

Қолтық астындағы лимфа бездерін басып ұстап көріңіз

Мұндай тексеріс нәтижесінде сіз анықтай аласыз:

сүт безінің қатерлі ісігі;

мастит;

омырау без қабынуы және іріңді қан шығу;

омырау кистасы.

аағыөі жолы болып табылады. Уақытылы скрининг пен ақпараттандыру деңгейін арттыру қоғамдық денсаулық сақтауда маңызды рөл атқарады.

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Сұрақтар	Иә (%)	Жоқ (%)
Сүт безі обыры туралы ақпарат бар	72	28
Өзін-өзі тексеру жүргізеді	46	54
Маммографиядан өткен	58	42

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

ҚР-дағы қатерлі ісіктің анықталған жаңа жағдайлар бойынша жиі кездесетін түрлері (ДСМ есебі бойынша)

ҚОРЫТЫНДЫ

Сүт безі обырының алдын алу – көпсатылы процесс және оның тиімділігі мейіргерлік қызметтің белсенділігінен тікелей байланысты. Ақпараттандыру, өзін-өзі тексеруге үйрету, скринингке қатыстыру және қауіпті топтарды бақылау арқылы әйелдердің денсаулығын сақтау мүмкіндігі артады. Осы зерттеу көрсеткендей, профилактикалық бағдарламадағы мейіргердің рөлі шешуші болып табылады, және оның кәсіби қызметі сүт безі обырының ерте кезеңде анықталуына, емдеу тиімділігін арттыруға және өлім-жітімді азайтуға мүмкіндік береді.

